

EKRAN ASARLARIDA AUDIO-DRAMATURGIYA: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY TAJRIBA

Zaretdinov Karamatdin Kurbanbayevich, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali dotsenti

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada zamonaviy kino va televideniye san'atida ovoz rejissyorligining dramaturgik funksiyalari hamda maxsus effektlarning (SFX) badiiy-psixologik o'рни kompleks ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda audio-vizual sintez tamoyillari asosida ovozning ekran asaridagi kompozitsion, semantik va emotsional vazifalari ochib beriladi. Ovoz rejissyorligi jarayoni nafaqat texnik ijro, balki dramaturgik tafakkur mahsuli ekani asoslab berilib, uning konfliktini shakllantirish, qahramonning ichki ruhiy holatini ifodalash, makon va vaqt muhitini yaratishdagi roli yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — audio-dramaturgiyaning nazariy asoslarini aniqlash hamda ekran asarlarida ovozdan badiiy ifoda vositasi sifatida samarali foydalanishning amaliy mexanizmlarini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy yondashuv va metodlardan foydalanildi:

- kino va televideniye asarlaridagi ovoz yechimlarini qiyosiy tahlil qilish;
- audio-vizual qatlamning strukturaviy-dramaturgik tahlili;
- ovozni mazmun hosil qiluvchi belgi sifatida talqin etishda semiotik yondashuv;
- sahna va epizodlarda SFX hamda foley texnologiyalarining amaliy qo'llanilishini o'rganish.

Empirik asos sifatida ovoz nafaqat tasvirni to'ldiruvchi, balki mustaqil narrativ vosita sifatida ishtirok etuvchi zamonaviy ekran asarlari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, ekran asarlarida ovoz quyidagi dramaturgik funksiyalarni bajaradi:

- sahnaning emotsional fonini shakllantirish;
- vizual qatlamni kuchaytirish yoki unga kontrapunkt yaratish;
- qahramonning ichki kechinmalarini ifodalash;
- ekran makonini modellashtirish;
- narrativ ritmni tashkil etish.

Ayniqsa, kontrapunkt usulidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda ovoz tasvirni takrorlamaydi, balki u bilan ma'no darajasida o'zaro ta'sirga kirishadi. Shuningdek, foley va SFX texnologiyalari sahnaning psixologik chuqurligini oshirish, realizm hissini kuchaytirish va tomoshabinning immersiyasini ta'minlashda muhim rol o'ynashi aniqlandi.

XULOSA: audio-dramaturgiya zamonaviy ekran san'atining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ovoz yordamchi element emas, balki mustaqil badiiy ifoda vositasi sifatida narrativ tuzilishga va tomoshabin qabuliga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ovozdan ongli va dramaturgik asosda foydalanish ekran asarining badiiy salohiyatini kengaytiradi hamda uning emotsional ta'sir kuchini oshiradi.

KALIT SO‘ZLAR: ovoz rejissyorligi, maxsus effektlar, SFX, foley, audio-vizual sintez, kontrapunkt.

АУДИОДРАМАТУРГИЯ В ЭКРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Заретдинов Кармаддин Курбанбаевич, доцент Нукусского филиала Государственного института искусства и культуры Узбекистана

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье проводится комплексный научный анализ драматургических функций звукорежиссуры в современном кино и телевидении, а также художественно-психологической роли спецэффектов (SFX). В исследовании на основе принципов аудиовизуального синтеза раскрываются композиционные, семантические и эмоциональные функции звука в экранном произведении. Обосновано, что процесс звукорежиссуры является не только техническим исполнением, но и продуктом драматургического мышления, освещена его роль в формировании конфликта, выражении внутреннего душевного состояния героя, создании пространственно-временной среды.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление теоретических основ аудиодраматургии и определение практических механизмов использования звуковых решений как выразительного инструмента в построении экранного повествования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования применялись:

- методы сравнительного анализа звуковых решений в кино и телепроизведениях;
- структурно-драматургический анализ аудиовизуального ряда;
- семиотический подход к интерпретации звука как смыслообразующего элемента;
- практический анализ применения SFX и foley-технологий в создании художественного образа.

В качестве эмпирической базы рассматривались современные аудиовизуальные произведения, в которых звук выполняет не только иллюстративную, но и нарративную функцию.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что звук в экранных произведениях способен выполнять следующие драматургические функции:

- формирование эмоционального подтекста сцены;
- усиление или контрапунктирование визуального ряда;
- раскрытие внутреннего состояния персонажа;
- моделирование экранного пространства;
- создание ритмической структуры повествования.

Особое значение имеет использование контрапункта, при котором звук не дублирует изображение, а вступает с ним в смысловое взаимодействие. Также

выявлено, что технологии foley и SFX позволяют формировать психологическую глубину сцены, создавая эффект присутствия и усиливая вовлечённость зрителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: аудиодраматургия является ключевым компонентом современного экранного искусства. Звук выступает не вспомогательным, а полноценным выразительным средством, влияющим на структуру повествования и эмоциональное восприятие произведения. Эффективное использование звуковых решений позволяет расширить художественные возможности экранного языка и усилить драматургическое воздействие на аудиторию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: звукорежиссура, спецэффекты, SFX, фоли, аудиовизуальный синтез, контрапункт.

AUDIO DRAMATURGY IN SCREEN WORKS: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL EXPERIENCE

Zaretdinov Karamatdin Kurbanbayevich, Associate Professor of the Nukus Branch of the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article provides a comprehensive analysis of the dramaturgical functions of sound directing in contemporary cinema and television, as well as the artistic and psychological role of special sound effects (SFX). Based on the principles of audiovisual synthesis, the compositional, semantic, and emotional functions of sound in screen works are examined. It is argued that sound directing is not merely a technical process but also a product of dramaturgical thinking. Its role in shaping conflict, expressing the inner psychological state of characters, and creating spatial and temporal environments is highlighted.

AIM: the main objective of the study is to identify the theoretical foundations of audio dramaturgy and to explore practical mechanisms for the effective use of sound as an expressive tool in screen storytelling.

MATERIALS AND METHODS: the study employed the following approaches:

- comparative analysis of sound solutions in film and television;
- structural-dramaturgical analysis of the audiovisual layer;
- semiotic interpretation of sound as a meaning-producing element;
- practical examination of the use of SFX and foley technologies in shaping artistic imagery.

As an empirical basis, contemporary screen works were analyzed in which sound functions not only as a supportive element but also as an independent narrative device.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis demonstrated that sound in screen works performs several dramaturgical functions:

- shaping the emotional background of a scene;
- reinforcing or counterpointing the visual layer;
- revealing the inner state of a character;
- modeling screen space;

- organizing the rhythmic structure of the narrative.

Particular importance lies in the use of counterpoint, where sound does not simply replicate the image but interacts with it at the level of meaning. The study also found that foley and SFX technologies enhance the psychological depth of scenes, create a sense of realism, and increase audience immersion.

CONCLUSION: audio dramaturgy is a crucial component of contemporary screen art. Sound functions not as an auxiliary element but as a fully independent expressive medium that directly influences narrative structure and audience perception. The conscious and dramaturgically grounded use of sound expands the artistic potential of screen language and strengthens its emotional impact.

Keywords: sound directing, special effects, SFX, foley, audiovisual synthesis, counterpoint

Ekran san'ati (kino, televideniye, video san'ati) o'z tabiatiga ko'ra audiovizual hodisadir. Garchi ko'p hollarda tomoshabin e'tibori vizual seriyaga qaratilgan bo'lsa-da, asarning emotsional-psixologik ta'siri uning jarangdor yechimiga tayanadi. Zamonaviy tovush yo'nalishi shunchaki shovqinni yozib olish emas, balki asarning "audio-dramaturgiyasi"ni yaratishdir.

I. Audio-vizual sintez va kontrapunkt prinsipi

Ovoz rejissurasining nazariy asoslari klassik drama qonuniyatlari bilan chambarchas bog'liq. Biroq, ekran san'atida tovush va tasvir o'rtasidagi munosabat ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin:

1. Sinxronlash: Tovush tasvirdagi harakatni aynan takrorlaydi (masalan, qadam tovushi).

2. Qarama-qarshi nuqta (asinxroniya): Tasvir va tovush mazmunan farq qiladi, ammo yangi ma'no berish uchun birlashtiriladi [1].

Ilmiy tahlil: Kontrapunkt usuli tomoshabinda "audio-vizual dissonans"ni uyg'otish orqali qahramonning ichki ziddiyatlarini (konfliktini) ochib berishning eng samarali vositasidir.

II. Ovozli maxsus effektlar (SFX) – Badiiy komponent sifatida

Maxsus effektlar (Sound Special Effects) ekran asarining teksturasini shakllantiradi. Biz ularni quyidagi ilmiy klassifikatsiyaga ajratamiz:

Effekt turi	Vazifasi	Amaliy misol
Foley	Inson harakatini tiriltirish	Kiyim shitirlashi, qo'l berib ko'rinish sadosi
Ambience	Makon va vaqtni belgilash	Tungi o'rmon sadosi, shamol uvillashi
Hard SFX	Voqelikning ishonchligini ta'minlash	Portlash, o'q ovozi, eshik gichirlashi

Effekt turi	Vazifasi	Amaliy misol
Design SFX	Abstrakt va fantastik obrazlar yaratish	O'zga sayyoraliklar nutqi, vaqt mashinasi sadosi

III. Foley san'ati va "Layering" (Qatlamlash) texnikasi

Maxsus effektlar yaratishda Layering usuli markaziy o'rin tutadi. Birgina portlash ovozini yaratish uchun rejissyor past chastotali (zilzila sadosi), o'rta chastotali (shisha sinishi) va yuqori chastotali (olov lovillashi) qatlamlarni birlashtiradi [2]. Bu usul asarning audio-teksturasini boyitib, tomoshabinda realistik hissiyot uyg'otadi.

IV. Ovozli metafora va sub'ektiv eshiting

Ovoz rejissyorligi dramaturgiyada "sub'ektiv nuqtai nazar"ni ifodalashda yetakchi rol o'ynaydi.

- Audio-metafora: Masalan, qahramonning tushkunlik holatini ifodalash uchun atrof-muhit tovushlarini g'o'ng'illagan past chastotali "drone" tovushi bilan almashtirish.
- Psixologik pauza: Eng keskin dramatik nuqtada barcha shovqinlarning to'xtatilishi (mutloq sukunat) tomoshabin e'tiborini personajning ichki dunyosiga qaratadi [3].

V. Televideniye va ovoz rejissyorligi xususiyatlari

Televizion kontentda ovoz ko'proq axborot tashuvchi funksiyani bajaradi. Biroq, bu yerda ham maxsus effektlar (jingle, sweepers, transitions) ko'rsatuvning kompozitsion yaxlitligini ta'minlaydi. Ovoz rejissyori efir davomida audio-balansni shunday saqlashi kerakki, maxsus effektlar suhandon yoki qahramon nutqiga xalaqit bermasligi lozim [4].

VI. Ovoz montaji va dramaturgik vaqt kategoriyasi

Ekran san'atida vaqt tushunchasi ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi: real vaqt va badiiy (montaj) vaqti. Ovoz rejissyorligi aynan shu ikki vaqt qatlamini uyg'unlashtirish yoki aksincha, ataylab ajratish orqali dramatik effekt hosil qiladi. Ovoz montaji — bu shunchaki texnik jarayon emas, balki dramaturgik vaqtni boshqarish mexanizmidir.

Masalan, voqea tez sur'atda rivojlanayotgan sahnalarda (ta'qib, jang, favqulodda holat) qisqa, keskin va yuqori dinamik diapazondagi tovushlar qo'llaniladi. Bu tomoshabinda yurak urishining tezlashishi, psixologik zo'riqish kabi fiziologik reaksiyalarni yuzaga keltiradi. Aksincha, dramatik monolog yoki ichki konflikt sahnalarida uzun reverberatsiya (aks-sado), cho'zilgan ambient qatlamlar orqali vaqt sekinlashtiriladi. Natijada tomoshabin ongida "cho'zilgan lahza" effekti hosil bo'ladi.

Ovoz montajida "ellips" tamoyili ham muhim o'rin tutadi. Tasvirdagi vaqt sakrashlari ovoz orqali bog'lanadi yoki aksincha, ataylab uziladi. Masalan, bir sahnada eshitilgan eshik qarsillashi keyingi kadrda butunlay boshqa makonda davom etishi mumkin. Bu usul dramatik ko'prik (sound bridge) vazifasini bajaradi va voqealar uzviylikini ta'minlaydi.

VII. Akustik makon va fazoviy dramaturgiya

Zamonaviy kino va televideniye da fazoviy ovoz texnologiyalari (Dolby Atmos, 5.1, 7.1 formatlar) dramatik tasirni yanada chuqurlashtiradi. Akustik makon — bu nafaqat

eshitilayotgan tovush, balki uning qayerdan kelayotganini his qilish jarayonidir. Fazoviy ovoz yordamida tomoshabin o'zini voqea markazida his qiladi.

Akustik perspektiva (yaqin va uzoq tovushlar nisbatini saqlash) dramaturgik mazmun yaratishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, qahramon uzoqlashayotganida uning qadamlari asta-sekin pasayib boradi, atrof shovqinlari esa kuchayadi. Bu psixologik begonalashuvni ifodalaydi.

Fazoviy dramaturgiya ayniqsa tarixiy yoki epik janrdagi filmlarda o'z samarasini beradi. Keng maydon, jang sahnalari yoki tabiat manzaralarida akustik chuqurlik asarning masshtabini oshiradi. Bu yerda ovoz rejissyori kompozitor va montajchi bilan hamkorlikda yagona audio-landshaft yaratadi.

VIII. Janr va ovoz estetikasi

Har bir janr o'ziga xos ovoz estetikasiga ega. Psixologik trillerlarda past chastotali "drone"lar, noturg'un shovqinlar, keskin pauzalar qo'llanilsa, komediyada ritmik, aniq va dinamik effektlar ustuvor bo'ladi. Fantastika janrida esa dizayn SFX orqali mavjud bo'lmagan tovushlar yaratiladi.

Masalan, ilmiy-fantastik filmlarda kosmik kemalar yoki boshqa sayyora muhitini ifodalash uchun real tabiat tovushlari transformatsiya qilinadi. Bu jarayonda granular sintez, reverberatsiya va pitch-shifting texnikalari qo'llaniladi. Natijada yangi, lekin tomoshabin ongiga begona bo'lmagan akustik obraz vujudga keladi.

Dramatik janrlarda esa sukunatning o'zi ham ovoz vositasiga aylanadi. "Sokinlik dramaturgiyasi" — bu minimalizm tamoyiliga asoslanadi. Bunda har bir tovush alohida ma'no yuklaydi. Psixologik og'ir sahnalarda shovqinlarning keskin kamaytirilishi tomoshabinning ichki sezgisini kuchaytiradi.

IX. Musiqa va SFX o'zaro munosabati

Ovoz rejissorligi jarayonida musiqa va maxsus effektlar o'rtasidagi balans dramaturgik ahamiyatga ega. Musiqa — emotsional yo'naltiruvchi kuch bo'lsa, SFX — voqelikning real asosini yaratadi. Ularning o'zaro uyg'unligi audio-vizual sintezning mukammalligini belgilaydi.

Ayrim hollarda musiqa va effektlar kontrapunkt asosida ishlaydi. Masalan, fojeali sahnada quvnoq musiqaning yangrashi ironik effekt hosil qiladi. Bu usul dramatik kuchlanishni oshiradi va tomoshabinni faol tafakkurga undaydi.

Boshqa holatda esa musiqa va effektlar sinxronlashadi. Masalan, jang sahnasida orkestr zarbasi portlash effekti bilan bir vaqtda beriladi. Bu usul "audio aksent" yaratadi va dramatik cho'qqini belgilaydi.

X. Ovoz rejissyorining ijodiy mas'uliyati va mualliflik pozitsiyasi

Zamonaviy ekran san'atida ovoz rejissyori ijodiy jarayonning to'laqonli ishtirokchisidir. U ssenariy bosqichidanoq loyiha ustida ishlashi zarur. Chunki audio-dramaturgiya tasvir dramaturgiyasidan ajralgan holda yaratilmaydi.

Ovoz rejissyori quyidagi professional kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak:

- Dramaturgik tafakkur va konfliktni tahlil qilish qobiliyati;
- Akustika va psixoakustika asoslarini bilish;
- Zamonaviy audio dasturlar (Pro Tools, Nuendo, Logic Pro) bilan ishlash;

- Musiqa nazariyasi va ritm qonuniyatlarini tushunish.

Psixoakustik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson eshitish tizimi past chastotali tovushlarga fiziologik jihatdan kuchli reaksiya bildiradi. Shu bois triller va dramatik janrlarda infratovush elementlari qo'llaniladi. Bu ilmiy asoslangan usul tomoshabinda ongsiz ravishda xavotir hissini uyg'otadi.

Xulosa qilib aytganda ekran san'atida ovoz rejissyorligi — bu texnik jarayon emas, balki badiiy tafakkur shaklidir. Maxsus effektlar, foley, ambience, fazoviy dizayn va musiqa birgalikda asarning g'oyaviy va emotsional yaxlitligini ta'minlaydi. Ovoz dramaturgiyasi tasvirni to'ldiradi, ba'zan esa undan ustun turadi.

Shunday qilib, zamonaviy kino va televideniya ovoz rejissyori asarning hammuallifi sifatida namoyon bo'ladi. U yaratgan audio-makon tomoshabinning ichki sezgi va hissiyotlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maxsus effektlar dramaturgiyasi esa ekran san'atining estetik va psixologik chuqurligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdusamatov H. "Drama nazariyasi". – Toshkent, 2000. 182-bet.
2. Sonnenschein D. "Sound Design: Expressive Power". – MWP, 2001. P. 105.
3. Bozorov N. "Kino va televideniya ovoz texnologiyalari". – Toshkent, 2022. 56-bet.
4. Omonov A. "Televideniye rejissyorligi". O'quv qo'llanma. 2019. 140-bet.